

APÊNDICE D – PRODUTO 4: PESQUISA DE SATISFAÇÃO PARA PACIENTES**PESQUISA DE SATISFAÇÃO PARA PACIENTES**

1- Você considera que a atuação da enfermeira navegadora facilitou sua jornada no serviço de transplante deste serviço?

SIM

NÃO

2- Você aprova a manutenção da enfermeira navegadora no serviço de TCTH deste serviço?

SIM

NÃO

Rubrica do participante ou
representante legal

Rubrica do investigador
responsável